

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ

¹Турсунова Ранохон Юсубжановна, ²Хасанова Мавлюда Батыралиевна

¹E-mail: turrena72@mail.ru

Доктор исторических наук, и.о. профессора кафедры ОГиСЭД, филиала МГУ
имени М.Ломоносова в городе Ташкенте

²E-mail: M_khasanova.55@mail.ru

Кандидат исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарных
наук», Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673649>

Реалии конца XX в., вызванные «информационным взрывом», привели к созданию новых общественных концепций и теорий, в том числе теории постиндустриального общества и теории информационного общества.

В период новейшей истории стали преобладать процессы, обусловленные глобализацией и информатизацией. Инновационные коммуникации и СМИ стали одним из важнейших институтов современного общества, формирующих восприятие важнейших явлений и событий, происходящих в стране и мире, предлагающих их интерпретацию.

Они охватили все страны и континенты, проникли в каждый дом, оказывают воздействие на каждого человека и на огромные массы людей. Под их влиянием видоизменяется понимание национальных границ, стираются барьеры между государствами, что свидетельствует о надвигающейся «смерти пространства» и становлении нового глобального информационного общества.

Информационное общество стало новой ступенью в развитии человечества, на которой доминирующими объектами производства и потребления становятся информационные товары и услуги.

Медийные и политические процессы приобрели единую природу – информационную, и именно это обстоятельство определяет состояние всей политической системы на современном этапе. Это явление не укладывается в привычные представления, существовавшие в рамках политологии, где СМИ традиционно отводилась роль посредника в процессе передачи информации от одного субъекта к другому. В условиях переноса политических отношений в информационное поле СМИ все чаще выступают в иной роли; они меняют свои функции, воздействуют на оценки политического процесса [3; с.3].

Новые функции СМИ преобразовывают все сферы жизнедеятельности человека и, самое главное, – сознание самого человека. Ценностные ориентации смещаются в область совершенствования внутреннего потенциала личности, выявления способности и возможности творчески применять свои знания, мобильно переквалифицироваться в случае необходимости и по запросам общества.

В деятельности СМИ можно обнаружить основные принципы фабричного производства: все они выдают одинаковые сообщения для миллионов мозгов, так же как фабрика штампует один и тот же товар, чтобы он использовался в миллионах домов. Стандартизированные, массово изготовленные «факты», двойники стандартизированных, массово изготовленных продуктов, поступают от немногочисленных фабрик по изготовлению образов (image factories) к миллионам потребителей. Без этой обширной и мощной системы информации, передающейся по разным каналам, индустриальная цивилизация не смогла бы оформиться и надежно функционировать [9; с.76].

Таким образом, информация и знания все более претендуют на роль стратегических ресурсов государства. Складывающаяся цивилизационная парадигма беспрецедентно увеличивает неравенство стран и создает конкуренцию между государствами. В таких условиях отставание в «подключении» к информационным рынкам чревато потерей конкурентоспособности и снижением темпов промышленного развития.

Усилия правящих элит должны быть направлены на выработку собственной стратегии развития и обеспечение информационной безопасности каждой личности и всего государства.

Духовное возрождение и его влияние на систему ценностей молодежи и его потребительские запросы невозможно рассматривать без учета вмешательства СМИ. В настоящее время СМИ влияют на нашу жизнь гораздо сильнее, чем все остальное [4; с.17].

СМИ в нашем государстве вносят существенный вклад в повышение социальной значимости культурной инфраструктуры, они выполняют не только информационно-ознакомительные функции, но и непосредственно участвуют, во-первых, в формировании общественного мнения; во-вторых, в воспитании политической и правовой культуры; в-третьих, в создании высокохудожественных эстетических идеалов, вкусов, нравственных норм; в-четвертых, в удовлетворении многих духовных потребностей; в-пятых, в пропаганде исторического духовного наследия; в-шестых, в ознакомлении с общечеловеческими ценностями и мировыми приоритетами; в-седьмых, в распространении и разъяснении идеологии национальной независимости и др. Это говорит о том, что СМИ превратились в достаточно эффективный инструмент проведения национальной политики в духовно-культурной сфере [6; с.31].

СМИ должны стремиться помочь аудитории в адаптации к новым рыночным условиям, формировать новые демократические ценности и понятия, укреплять общественное согласие, воспитывать чувство патриотизма, отстаивать идеи правового, демократического, гражданского общества, выносить на обсуждение проблемы, проекты законов, при этом учитывать их соответствие интересам всех граждан [2; с.74].

Благодаря СМИ и новым технологиям мир стал значительно компактней, представители разных культур активно общаются на больших расстояниях независимо от государственных границ и установлений. Надо признать, что во многом результативность кросс-культурной коммуникации

зависит от качества и концепции журналистской деятельности СМИ, которые вещают на зарубежную аудиторию, строят свою концепцию, выбирают язык и стиль согласно культурным традициям и ожиданиям потребителя [5; с. 31].

Необходимо отметить, что СМИ в Узбекистане стали более мобильными, оснащенными спутниковой системой, компьютерными технологиями. Их роль в жизни общества настолько выросла, что они могут претендовать на статус самостоятельного социального института, влияющего на политику, экономику и духовную сферу жизни общества. Иногда их даже называют «четвертой ветвью власти», так как они становятся мобилизующей силой, могут создавать благоприятный фон для одних сообщений и негативный для других, выделяя актуальность одних проблем и принижая значение других.

СМИ Узбекистана успешно ведут пропаганду гуманности, толерантности, добрососедства и других общечеловеческих ценностей. Важная роль в дальнейшем развитии журналистики принадлежит молодым талантливым специалистам.

Среди функций СМИ необходимо выделить познавательно-просветительную, под которой подразумевается многообразная культурная, историческая, научная информация. Интерес представляет и гедонистическая функция; речь здесь идет не просто о развлекательной информации, но и о том, что любая информация воспринимается с большим положительным эффектом, когда сам способ ее передачи вызывает чувство удовольствия, отвечает этическим потребностям адресата.

Г.О.Насимова, исследуя роль СМИ в современном обществе, подчеркивает, что, обладая способностью влиять на психологическое состояние людей, СМИ могут также выполнять негативную роль и приводить к эскалации конфликтов. Нередко распространяется информация, которая легко может стать элементом конструирования в массовом сознании нетолерантных установок [7; с.162]. Гражданам необходимо не просто находить нужную информацию, но и уметь ее обрабатывать, анализировать,

но при этом и СМИ, в свою очередь, должны дозированно и объективно представлять такие материалы, которые способствуют повышению всеобщей культуры, возвышать и духовно обогащать аудиторию.

Мир на самом деле превратился в единое информационное пространство, и политические, экономические, культурные последствия этого будут огромными. Возникает новая ментальность, новый язык, новая культура, порождаемые единым информационным пространством [8; с. 46]. В быстро меняющемся мире нужно использовать современные технологии в конструктивном плане для воспитания молодежи с учетом общечеловеческих ценностей и сохранения национальных традиций и обычаев.

В «параллельном образовании» часто распространяют информацию весьма неравнозначной ценности [1; с. 17], поэтому необходимы научно обоснованные рекомендации о том, какие нужны формы и средства для более эффективной пропаганды позитивных созидательных позиций в противовес программам развлекательного характера, пропаганде насилия и др [1; с. 17].

СМИ оказывают влияние на современников, заменяя непосредственное общение, превращая их в пассивных наблюдателей, что может привести к вырождению самой идеи развития человека. Под воздействием ИКТ человек порой утрачивает свою индивидуальность, превращаясь в объект манипуляции под напором СМИ.

По нашему мнению, приоритетной функцией СМИ должна стать связь с широкой аудиторией, прежде всего с молодежью, которую нужно просвещать и воспитывать. Проведенное нами исследование позволяет дать следующие рекомендации:

- на самом высоком государственном уровне запрещать показы видео материалов со сценами насилия, разрушающих менталитет, национальные и духовные ценности;

- избегать реклам, направленных на разрушение моральных устоев (спиртные напитки, развлечения);

- отказываться от показа наркоманов, бандитов, убийц, террористов, сутенеров, проституток, представителей сексуальных меньшинств как современных «героев», давать им оценку как антигероям, унижающим человеческое достоинство, очерняющим облик цивилизованного человека;
- противопоставлять антигероям исторические личности;
- создавать достойную альтернативу пропаганде западного идеала, использовать традиционные представления о красоте, доброте, порядочности, используя символы, свойственные центральноазиатским народам;
- создавать и пропагандировать традиционную для народов региона культуру, в основе которой лежат духовные ценности;
- поощрять и награждать авторов фильмов, теле- и радиопередач, которые выступают пропагандистами духовных ценностей;
- использовать всевозможные методы и средства для сохранения многоцветья культур в регионе.

Литература:

1. Абдухамитова Э.А. Традиции гуманизма и их роль в укреплении духовных основ независимости Узбекистана: Автореф. дисс. ... канд. философ. наук. – Ташкент, 2000. - С.17.
2. Алтыбасарова М. Политическая роль СМИ //Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 10-летию ТОО «Казахские газеты» 11 марта 2010 г.. – Алматы. - С.74
3. Балынская Н.Р. Специфика участия средств массовой информации в политическом процессе современной России: Автореф. дисс. ... докт. полит. наук. – Екатеринбург, 2009. - С.3.
4. Барлыбаева С. Инфотренды современного развития //Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию ТОО «Казахские газеты» от 11 марта 2010 г. - С.17.
5. Дудинова Е. Проблемы организации кросс-культурного диалога через СМИ в системе доктрины национального единства народов Казахстана

- //Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию ТОО «Казахские газеты». – Алматы, 11 марта 2010 г. - С.31.
6. Муминов А.Г. Национальная политика независимого Узбекистана и пути ее реализации в духовно-культурной сфере (теория и практика): Автореф. дисс. ... докт. полит. наук. – Ташкент, 1999. - С.31.
7. Насимова Г.О. Роль СМИ в предотвращении политических конфликтов //Вестник КазНУ. Серия философия. Серия политология, Серия культурология. 2006. № 1 (25). - С.162.
8. Сафаев С.С. Геополитика Центральной Азии. – Ташкент, 2005. - С.46.
9. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО изд-во АСТ, 2004. - С.76.